

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mamanov Muxammadamin Qulmirza o‘g‘li
Turizm kafedrasi o‘qituvchisi,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Biznes va fan universiteti tayanch doktoranti
E-mail: mukhammadaminmamanov@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0361-5231>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik korxonalarini boshqaruv strategiyasini takomillashtirishga oid xalqaro tajriba tahlil etiladi va O‘zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotda Singapur, Ispaniya, Janubiy Koreya, BAA va Turkiya kabi mamlakatlarda qo‘llanilayotgan raqamli boshqaruv modellari o‘rganilgan. Xalqaro tajribani O‘zbekiston turizm korxonalariga tatbiq etishning asosiy yo‘nalishlari — smart infratuzilma, Big Data tahlili, sun‘iy intellekt va raqamli marketing platformalari aniqlanib, ularni joriy etishning strategik mexanizmlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari 2030-yilga qadar turizm sohasini raqamlashtirish orqali O‘zbekistonga millionlab xorijiy sayyohlarni jalb etish maqsadiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, turistik korxonalar, smart turizm, raqamli boshqaruv, xalqaro tajriba, big data, sun‘iy intellekt.

PROSPECTS FOR DEVELOPING TOURISM MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Mamanov Mukhammadamin
Teacher of the Tourism department,
Tashkent State University of Oriental Studies
PhD candidate, University of Business and Science
E-mail: mukhammadaminmamanov@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0361-5231>

Abstract: This article analyzes international experience in improving the strategy of managing tourist enterprises in the digital economy and develops practical recommendations for Uzbekistan. The study examines digital management models applied in Singapore, Spain, South Korea, the UAE, and Turkey. Key directions for applying international experience to Uzbekistan’s tourism enterprises — smart infrastructure, Big Data analytics, artificial intelligence, and digital marketing platforms are identified, and strategic mechanisms for their implementation are proposed. The research findings serve the goal of attracting millions of foreign tourists to Uzbekistan by 2030 through the digitalization of the tourism sector.

Keywords: *digital economy, tourist enterprise, smart tourism, digital management, international experience, big data, artificial intelligence.*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Маманов Мухаммадамин

Преподаватель кафедры туризма,

Ташкентский Государственный Университет Востоковедения

Докторант (PhD), Университет Бизнеса и Науки

E-mail: mukhammadaminmamanov@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0361-5231>

Аннотация: *В данной статье анализируется международный опыт совершенствования стратегии управления туристическими предприятиями в условиях цифровой экономики и разрабатываются практические рекомендации для Узбекистана. В исследовании изучены модели цифрового управления, применяемые в Сингапуре, Испании, Южной Корее, ОАЭ и Турции. Определены ключевые направления применения международного опыта в туристических предприятиях Узбекистана — смарт-инфраструктура, анализ больших данных, искусственный интеллект и платформы цифрового маркетинга, и предложены стратегические механизмы их внедрения. Результаты исследования служат цели привлечения миллионов иностранных туристов в Узбекистан к 2030 году посредством цифровизации сферы туризма.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, туристическое предприятие, смарт-туризм, цифровое управление, международный опыт, большие данные, искусственный интеллект.*

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining jadal raqamlashishi sharoitida turizm sohasi ham tub o‘zgarishlar jarayonini boshidan kechirmoqda. Sun’iy intellekt, big data, bulut texnologiyalari va buyumlar interneti (IoT) kabi raqamli vositalar turistik korxonalarining boshqaruv samaradorligini tamomila yangi bosqichga ko‘tarib, an’anaviy menejment modellarini tubdan o‘zgartirmoqda. Jahon turistik tashkiloti (UN Tourism) ma’lumotlariga ko‘ra, agar 2023-yilda xalqaro sayyohlar oqimi 1,3 milliard nafarni tashkil etib, soha jahon YaIMning 9,1 foizini shakllantirgan bo‘lsa, 2024-yil yakunlariga ko‘ra xalqaro sayyohlar soni 1,5 milliard nafardan oshib, 2019-yilgi rekord ko‘rsatkichlarni to‘liq yangiladi.[1]

Butunjahon sayohat va turizm kengashi (WTTC) tahlillari shuni ko‘rsatadiki, 2026-yilda turizmning jahon iqtisodiyotidagi ulushi o‘zining tarixiy cho‘qqisiga — 10 foizga yaqinlashishi (taxminan 11 trillion AQSh dollari) prognoz qilinmoqda. Bunday jadal o‘shish sur‘atlari sharoitida raqamli texnologiyalarni joriy etish va

turistik korxonalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish global raqobatbardoshlikning asosiy omiliga aylandi.

O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini transformatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonlari bevosita turistik oqimning miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda jami 11,7 mln nafar xorijiy sayyohlarning tashrifi qayd etilgan bo‘lib, geografiyaning 200 ta davlatgacha kengaygani sohaning eksport salohiyatini tasdiqlaydi. Xususan, 2026 yilning boshida kuzatilgan keskin o‘shish sur‘atlari diqqatga sazovor: yanvar oyidagi ko‘rsatkich 950 278 nafarni tashkil etib, o‘tgan yilga nisbatan 40 foizlik sezilarli o‘shishni namoyish etdi. Takomillashayotgan “O‘zbekiston–2030” strategiyasi loyihasida chet ellik turistlar oqimini keskin oshirish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan. [2]

Hozirgi kunda 11 milliondan oshgan xorijiy turistlar sonini 2030-yilgacha 20 million nafarga yetkazish, ayniqsa to‘lov qobiliyati yuqori bo‘lgan sayyohlar ulushini ko‘paytirish rejalashtirilgan. Turizm xizmatlari eksporti hajmini yillik 6 milliard AQSH dollaridan oshirish ham strategik maqsad sifatida belgilangan. Bu natijaga erishish uchun turistik xizmatlar turlarini kengaytirish, raqobatbardosh mahsulotlar yaratish va xalqaro bozorlarda faol targ‘ibot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega. 2030-yilgacha turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha belgilangan strategik maqsadlarga muvofiq, turizmning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini amaldagi 3,5 foizdan 7 foizga yetkazish rejalashtirilmoqda. Mazkur ko‘rsatkichga erishish sohaga keng ko‘lamli investitsiyalarni jalb etish, xizmat ko‘rsatish sifatini tubdan yaxshilash hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish orqali barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga xizmat qiladi. Bunday ulkan vazifani amalga oshirishda turistik korxonalarni raqamli texnologiyalar asosida boshqarishning yangi strategiyalari hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Biroq, O‘zbekiston turizm tarmog‘idagi korxonalar hali ham boshqaruvning an’anaviy usullariga tayanmoqda. Raqamli transformatsiyani tezlashtirish uchun xalqaro tajribani chuqur o‘rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirib tatbiq etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida ko‘ndalang turibdi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — Singapur, Ispaniya, Janubiy Koreya, BAA va Turkiya kabi davlatlarning raqamli turizm menejment modellarini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash va O‘zbekiston turistik korxonalariga tatbiq etish uchun strategik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, birinchi marta O‘zbekiston turizm sektori uchun xalqaro raqamli boshqaruv tajribasining qiyosiy tahlili o‘tkazilgan va milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda integratsiyalashgan strategik model taklif etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik korxonalarni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish masalalarini o‘rganish maqsadida

o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ilmiy metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida quyidagilar belgilandi.

1. *Qiyosiy va benchmarking tahlili (comparative and benchmarking analysis):*

Tadqiqot doirasida raqamli turizm sohasida yetakchi hisoblangan mamlakatlar (Singapur, Ispaniya, Janubiy Koreya, BAA va Turkiya) tajribasi o‘rganildi. Ushbu davlatlarning raqamli boshqaruv modellari va “Smart Tourism” platformalarining samaradorligi O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitiga nisbatan solishtirildi. Benchmarking metodi orqali xalqaro ilg‘or standartlarning milliy turistik korxonalarda tatbiq etilish imkoniyatlari va adaptiv jihatlari ilmiy baholandi.

2. *Iqtisodiy-statistik tahlil va ekonometrik modellashtirish (statistical and economic analysis):*

O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi (stat.uz), Jahon turistik tashkiloti (UN Tourism) va Butunjahon sayohat va turizm kengashi (WTTC)ning 2020–2025-yillardagi ko‘rsatkichlari dinamik tahlil qilindi. Statistik ma’lumotlar asosida turistik oqim, sohaning YaIMdagi ulushi va raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik miqdoriy jihatdan asoslandi. [3]

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida turistik korxonalarni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish masalalarini o‘rganish maqsadida o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ilmiy metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida quyidagilar belgilandi:

3. *Tizimli-strukturaviy yondashuv (systems approach):*

Turistik korxonalar boshqaruvi yaxlit bir tizim sifatida ko‘rib chiqildi. Bunda raqamli texnologiyalar (AI, Big Data, Cloud computing), inson kapitali, marketing strategiyalari va davlatning huquqiy-me‘yoriy siyosati o‘rtasidagi o‘zaro multiplikativ ta’sir mexanizmlari o‘rganildi. Mazkur yondashuv boshqaruvning har bir bo‘g‘inidagi raqamli uzilishlarni (digital gaps) aniqlash imkonini berdi.

4. *SWOT va strategik tahlil (SWOT analysis):*

O‘zbekiston turistik korxonalarining raqamli transformatsiyaga tayyorgarlik darajasi SWOT matritsasi yordamida tahlil qilindi. Bu orqali sohaning ichki kuchli va kuchsiz tomonlari, shuningdek, global raqamli bozordagi imkoniyatlar hamda tashqi xavf-xatarlar (kiberxavfsizlik, raqamli tengsizlik va b.) tizimlashtirildi.

Tadqiqotning empirik va nazariy asosini shakllantirishda quyidagi manbalar to‘plamidan foydalanildi:

- Xalqaro hisobotlar: Butunjahon turizm tashkiloti (UN Tourism), Jahon turizm va sayohat kengashi (WTTC), McKinsey & Company, Deloitte Insights va World Economic Forum materiallari.
- Normativ-huquqiy hujjatlar: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining turizm sohasini modernizatsiya qilish va raqamlashtirishga oid farmon, qarorlari hamda “O‘zbekiston-2030” strategiyasi.
- Akademik manbalar: “Tourism Management”, “Journal of Destination Marketing & Management” kabi Scopus va Web of Science bazasidagi nufuzli nashrlar hamda mahalliy OAK jurnallari ilmiy maqolalari.

Ushbu metodologik asoslar turistik korxonalarining turistik salohiyatini statistik jihatdan baholash va ularning raqobatbardoshlik darajasini oshirish bo‘yicha aniq ilmiy xulosalar shakllantirish imkonini berdi. Tadqiqotda, shuningdek, “raqamli strategik boshqaruv” texnologiyalarini turistik korxonalar boshqaruviga tatbiq etishning nazariy asoslari ham ko‘rib chiqildi. [4]

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda O‘zbekiston turizm industriyasi barqaror va yuqori o‘shish dinamikasini namoyish etib kelmoqda. Biroq, 2020-yilda yuzaga kelgan COVID-19 pandemiyasi sohadagi tizimli muammolarni yuzaga chiqardi: xususan, 2019-yilda xalqaro tashrif buyuruvchilar soni 6,7 mln nafarni tashkil etgan bo‘lsa, 2020-yilga kelib bu ko‘rsatkich qariyb 4 baravarga qisqarib, 1,5 mln nafargacha tushib ketdi.

Mazkur inqirozli davr turizm sohasining ekzogen (tashqi) omillarga o‘ta ta’sirchanligini va an’anaviy boshqaruv modellarining zaifligini isbotladi. Xususan, ko‘plab mahalliy turistik korxonalarda raqamli ekotizimning (PMS, CRM tizimlari, onlayn bronlash platformalari) shakllanmaganligi inqiroz sharoitida operatsion jarayonlarni masofadan boshqarish va xizmatlarni moslashtirish imkoniyatini cheklab qo‘ydi. Raqamli boshqaruv vositalarining yetishmasligi natijasida korxonalarining bozor konyunkturasiga moslashuvchanligi keskin pasayib, ularning moliyaviy barqarorligiga jiddiy putur yetkazdi.

O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishi so‘nggi yillarda keskin yuqoriga qarab yo‘nalgan siljishni namoyon etmoqda. Milliy statistika qo‘mitasining 2025 yilga oid dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatga jami 11,7 million nafar xorijiy fuqaro turistik maqsadlarda tashrif buyurgan — bu ko‘rsatkich 2024 yilga nisbatan 3,7 million kishiga yoki 46,8 foizga oshganligini ko‘rsatadi. Ushbu natija O‘zbekiston tarixida qayd etilgan eng yuqori sayyohlar soni bo‘lib, 2030-yilga belgilangan 20 million sayyoh maqsadiga erishish yo‘lida muhim bosqich hisoblanadi. [5]

1-jadval. O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni dinamikasi (2019–2025 yillar)

Ko‘rsatkich	2019	2020	2021	2022	2023	2024–2025*
Kiruvchi turistlar soni (mln kishi)	6,75	1,50	1,68	5,23	6,74	11,7 (2025)
O‘shish sur‘ati (% , oldingi yilga)	+26,2	-77,7	+11,7	+178,1	+28,8	+46,8
Sayyohlar soni bo‘yicha o‘rin (MDH)	—	—	—	3-o‘rin	2-o‘rin	2-o‘rin
YaIMdagi turizm xizmatlari ulushi (%)	2,9	1,8	2,1	2,3	2,7	~3,5*
Sayyohlar oqimi kelgan mamlakatlar soni	183	54	89	156	190	200+

Manba: O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi (stat.uz), 2025; UN Tourism World Tourism Barometer, 2025.

1-jadval ma’lumotlari O‘zbekiston turizm sohasining uch bosqichli rivojlanish yo‘lini yaqqol ko‘rsatadi.

Birinchi bosqich — barqaror o‘shish (2016-2019-yillar). 2019-yilda mamlakatga 6,75 million sayyoh tashrif buyurgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 2018-yilga nisbatan 26,2 foizga yuqori edi. Bu davrda vizasiz rejimning kengaytirilishi, turizm infratuzilmasining modernizatsiyasi va xalqaro marketingning kuchaytirilishi muhim omil bo‘ldi.

Ikkinchi bosqich — keskin inqiroz va tiklanish (2020-2022 yillar). COVID-19 pandemiyasi 2020-yilda sayyohlar sonini 77,7 foizga qisqartirdi: poytaxtdan tortib chekka viloyatlargacha barcha turistik korxonalar ulkan yo‘qotishlarga duch keldi. Ushbu inqiroz turizm menejmenti tizimidagi zaif tomonlarni ayniqsa raqamli boshqaruv mexanizmlarining yo‘qligini ochiq namoyon etdi. 2022-yilda intensiv davlat qo‘llab-quvvatlashi va xalqaro aviamarshrut tizimining tiklanishi tufayli sayyohlar soni 178,1 foizga o‘tdi. Davlat bunda turizm sohasiga strategik rivojlanish tarmog‘i sifatida e’tibor qaratib qo‘llab-quvvatlaganining ta’siri nihoyatda katta bo‘ldi.

Uchinchi bosqich — jadal o‘shish (2023-2025 yillar). 2023-yilda 6,74 million, 2025 yilda esa rekord darajada 11,7 million sayyoh qabul qilindi. Bu bosqichda 200 ta davlatdan turistlar tashrif buyurganligi xilma-xillik va geografik miqyosning keskin kengayganini ko‘rsatadi. Aynan shu davrda turizm boshqaruvida raqamli platformalar – elektron viza tizimi, Turizm qo‘mitasi qoshidagi Milliy PR markazi tomonidan yuritiladigan Visit Uzbekistan portali va xususiy sektor bilan hamkorlik natijasida onlayn bron qilish xizmatlari samarali ishlashni boshlaganligini alohida ta’kidlash lozim.

2-jadval. O‘zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar soni bo‘yicha TOP-10 davlatlar (2025 yil)

#	Davlat	Sayyohlar soni	Ulushi (%)	Sayohat motivi
1	Qirg‘iz Respublikasi	3 300 000	28,2	Qo‘shni hudud, savdo, dam olish
2	Tojikiston	2 700 000	23,1	Qo‘shni hudud, mehnat
3	Qozog‘iston	2 700 000	23,1	Biznes, dam olish
4	Rossiya	984 400	8,4	Madaniy, dam olish
5	Afg‘oniston	476 700	4,1	Savdo, tranzit
6	Turkmaniston	370 000	3,2	Savdo, qarindosh ziyorat
7	Xitoy	278 900	2,4	Biznes, madaniy
8	Turkiya	174 900	1,5	Biznes, dam olish
9	Hindiston	80 800	0,7	Madaniy, ziyorat

#	Davlat	Sayyohlar soni	Ulushi (%)	Sayohat motivi
10	Koreya Respublikasi	46 300	0,4	Madaniy, MICE

Manba: O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi (stat.uz), 2025.

Shu bilan birga, 2025-yilda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xalqaro sayyohlar oqimining geografik tarkibi va hududiy diversifikatsiyasini tahlil qilish sohadagi strategik o‘zgarishlarni baholash imkonini beradi. Eksport bozorlarining segmentatsiyasi va an’anaviy hamda yangi istiqbolli yo‘nalishlar o‘rtasidagi mutanosiblikni o‘rganish orqali mamlakatimiz turizm salohiyatining xalqaro miqyosdagi o‘rniga oid bir qator muhim xulosalarni shakllantirish mumkin. Quyidagi 2-jadvalda 2025-yil yakunlari bo‘yicha asosiy hamkor davlatlar va mintaqalar kesimidagi statistik ko‘rsatkichlar batafsil keltirilgan. 2-jadval tahlilidan shunday xulosalar kelib chiqadi:

1. MDH davlatlari ustunligi. Jami sayyohlarning 75 foizdan ortig‘i Qirg‘iziston, Tojikiston va Qozog‘istondan kelgan. Bu ko‘rsatkich MDH sayyohlarining qo‘shni mamlakatga munosabatda geografik yaqinlik, umumiy madaniy-tarixiy ildizlar va vizasiz rejimdan foydalanishini aks ettiradi. Biroq ushbu guruhning asosiy qismi arzon turizm sektori — savdo va mehnat migratsiyasi — bilan bog‘liqligi sababli bir sayyohga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha xarajat darajasi past bo‘ladi.

2. Uzoq masofali bozorlarning o‘sishi. Xitoy (278 900), Turkiya (174 900), Hindiston (80 800) va Koreya (46 300) dan keluvchi sayyohlar nisbatan kichik, ammo yuqori to‘lov qobiliyatiga ega guruhni tashkil etadi. McKinsey & Company (2024) ma’lumotlariga ko‘ra, xitoylik va janubkoreyalik sayyohlar MDH sayyohlariga qaraganda o‘rtacha 3–4 barobar ko‘proq xarajat qiladi.

3. Raqamli marketing imkoniyati. TOP-10 davlatlardan faqat Rossiya va Xitoy kuchli onlayn-bron madaniyatiga ega. Qolgan MDH davlatlarida oflayn bron usuli ustunlik qiladi — bu esa O‘zbekiston korxonalarining raqamli kanallar orqali bevosita aloqa o‘rnatish va daromadni oshirish imkoniyati katta ekanligini ko‘rsatadi.

Turizm bozorini segmentatsiyalash va maqsadli auditoriya bilan ishlash samaradorligini oshirishda sayyohlarning demografik ko‘rsatkichlarini o‘rganish hal qiluvchi ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2025-yilning yanvar–noyabr oylari uchun taqdim etgan hisoboti mamlakatimizga tashrif buyurgan xalqaro sayyohlarning jinsi va yosh toifalari bo‘yicha tabaqalanishini batafsil tahlil qilish imkonini beradi (3-jadval). Mazkur demografik manzara turistik korxonalariga raqamli marketing strategiyalarini shakllantirishda, xususan, turli yosh guruhlari uchun moslashtirilgan servis paketlarini ishlab chiqishda empirik asos bo‘lib xizmat qiladi.

3-jadval. O‘zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlarning demografik tarkibi (2025 yil, yanvar–noyabr)

Yosh guruhi	Sayyohlar soni	Ulushi (%)	Erkaklar	Ayollar
0–18 yosh	1 383 437	12,9	756 200*	627 237*
19–30 yosh	1 756 723	16,4	942 100*	814 623*
31–55 yosh (asosiy guruh)	5 427 650	50,7	2 980 000*	2 447 650*
56 va undan katta	2 181 520	20,4	1 171 926*	1 009 594*
Jami (yan–noy 2025)	10 749 330	100	5 850 226	4 899 104

Manba: O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi (stat.uz), 2025.

3-jadval quyidagi muhim demografik xususiyatlarni ko‘rsatib beradi:

Birinchidan, 31–55 yoshdagi sayyohlar (50,7%) — eng asosiy va soni jihatidan eng katta guruh. Bu guruh odatda mustaqil to‘lovga qodirlik darajasi yuqori, sayohat maqsadi aniq (biznes, madaniy sayohat, dam olish), onlayn bron va raqamli xizmatlardan faol foydalanadigan segmentni ifodalaydi. Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishda ushbu guruhning afzalliklari va xatti-harakatlari tahlil qilinishi strategik ahamiyatga ega.

Ikkinchidan, 56 va undan katta yoshdagi sayyohlar (20,4%) — bu ham e’tiborga loyiq ulush. Bu guruh, odatda, ziyorat turizmi, madaniy meros obyektlarini ko‘rish va uzoq muddatli sayohatga qiziqadi. UNWTO (2023) hisobotiga ko‘ra, “oltin yosh” turistlari boshqa guruhlariga nisbatan sayohat davomida 2,3 barobar ko‘proq xarajat qiladi.

Uchinchidan, jinsiy nisbat – erkaklar 54,4%, ayollar 45,6% – ko‘rsatkichi asosan savdo va mehnat migratsiyasining erkaklar orasida ko‘proq ekanligini bildiradi. Biroq ayollar salmog‘ini oshirish – hordiq turizmi, gastronomik tur, milliy hunarmandchilik ustaxonalari kabi maxsus mahsulotlar orqali potensial imkoniyat sifatida belgilanishi mumkin.

Ushbu demografik tahlil shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston turizm korxonalarini uchun “one size fits all” — ya’ni barcha sayyohlarga bir xil xizmat – yondashuvi samarasiz. Raqamli texnologiyalar asosida xizmatlarni segmentlash va shaxsiylashtirish — Big data, CRM tizimlari va sun’iy intellekt tavsiyaviy algoritmlari orqali — boshqaruv samaradorligini tubdan oshirishi mumkin.

4-jadval. O‘zbekistonda turizm sohasi ko‘rsatkichlari dinamikasi (2019–2024)

Ko‘rsatkich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kiruvchi turistlar (ming kishi)	6 748,5	1 504,1	1 680,3	5 232,8	6 740,0	8 200,0
Chiquvchi turistlar (ming kishi)	8 210,0	4 120,0	3 980,0	6 450,0	7 100,0	7 800,0
Ichki turizm (ming kishi)	14 520,0	8 300,0	9 100,0	13 800,0	15 600,0	17 200,0
YaIMdagi ulushi (%)	4,2	1,8	2,1	3,7	4,5	5,1

Ko‘rsatkich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Yaratilgan ish o‘rinlari (ming)	312,0	198,0	215,0	289,0	318,0	345,0

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), 2024; UNWTO World Tourism Barometer, 2024.

4-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kiruvchi turistlar soni 2020-yilda keskin pasaygach (1 504,1 ming kishi), 2024-yilga kelib 8 200 ming kishiga yetdi, bu 2019 yildagi ko‘rsatkichdan 21 foizga yuqori. Biroq YaIMdagi turizm ulushi (5,1%) hali ham Ispaniya (11,8%), Turkiya (12,1%) va Tailand (15,4%) kabi yetakchi turistik mamlakatlardan sezilarli darajada orqada. Bu farqni qisqartirish uchun boshqaruv samaradorligini oshirish – ya’ni raqamli transformatsiyani tezlashtirish strategik zaruriyatga aylanmoqda.

Xalqaro tajriba: raqamli turizm boshqaruvi modellari.

Yuqori daromadli turistik davlatlarning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni turizm menejmentiga integratsiyalash uchta asosiy yo‘nalishda amalga oshiriladi: (1) ma’lumotga asoslangan qarorlar qabul qilish (data-driven management), (2) mijoz tajribasini shaxsiylashtirish (personalization) va (3) tarmoqlararo raqamli aloqani mustahkamlash (digital ecosystem integration). Bu modellar nafaqat sayyohlar oqimini bashorat qilish, balki infratuzilmani (transport, xavfsizlik) real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi. Turkiya va Yevropa Ittifoqi davlatlarida turistik korxonalar, davlat organlari va transport tizimlari yagona raqamli ekotizimga birlashgan. Bunda blokcheyn texnologiyalari va yagona API interfeyslari yordamida mehmonxona, aviatsiya va muzey xizmatlari o‘rtasida uzluksiz ma’lumot almashinuvi ta’minlanadi. Bu esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytirib, xizmat ko‘rsatish tezligini oshiradi. [6]

Xalqaro tajribaning ushbu modellari shuni ko‘rsatadiki, raqamlashtirish shunchaki texnik jarayon emas, balki turizm iqtisodiyotining samaradorligini oshiruvchi strategik vositadir. O‘zbekiston sharoitida ushbu modellarni bosqichma-bosqich tatbiq etish, ayniqsa, kichik va o‘rta turistik korxonalar uchun raqamli imkoniyatlarni kengaytiradi.

5-jadval. Raqamli turizm boshqaruvining xalqaro modellari: qiyosiy tahlil

Davlat	Qo‘llaniladigan model	Asosiy texnologiya	Samaradorlik ko‘rsatkichi
Singapur	Smart Tourism Hub	AI + Big Data + IoT	Turizm daromadi 35% o‘sdi (2019–2023)
Ispaniya	Destinos Inteligentes	Raqamli platforma + klaster	Turistik xarajatlar 28% oshdi
Janubiy Koreya	K-Tourism Digital	AR/VR + mobil ilovalar	Ichki turizm 42% o‘sdi
BAA	Smart Hospitality Platform	Blockchain + CRM	Mehmonxona to‘ldirish 91% ga yetdi

Davlat	Qo‘llaniladigan model	Asosiy texnologiya	Samaradorlik ko‘rsatkichi
Turkiya	GoTürkiye Digital	Real-time analytics + AI	Xorijiy sayyohlar soni rekord darajaga (51 mln) yetdi
O‘zbekiston*	Rivojlanish bosqichi	E-viza + Visit Uzbekistan	Sayyohlar soni 2019 ga nisbatan 21% oshdi (2024)

Manba: UNWTO Digital Transformation Report, 2023; McKinsey Global Institute, 2024; davlatlarning rasmiy turizm saytlari ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

5-jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, eng yuqori samaraga erishgan davlatlar — Singapur, BAA va Janubiy Koreya boshqaruvda kompleks yondashuvni qo‘llashgan: texnologik investitsiyalar bilan birga institutsional islohot, xodimlar malakasini oshirish va xususiy sektor sherikligini birlashtirishgan.

Singapurning “Smart Tourism Hub” modeli ayniqsa diqqatga sazovor. Ushbu model davlat-xususiy sheriklik (PPP) asosida qurilgan bo‘lib, real vaqt ma’lumotlari (real-time data) asosida katta mehmonxonalaridan tortib kichik mehmondo‘stlik korxonalarigacha yagona raqamli ekotizimga birlashtirilgan. Natijada 2023-yilda Singapurda turizm daromadi 27,2 mlrd. AQSH dollarini tashkil etdi – YaIMning 4 foiziga teng bo‘lsa-da, har bir sayyohga to‘g‘ri keladigan xarajatlar bo‘yicha dunyo bo‘yicha birinchi o‘rinni egalladi.

Ispaniyaning “Destinos Inteligentes” (Aqlli manzillar) dasturi esa hududiy miqyosda tatbiq etishning samarali namunasidir. Dastur doirasida har bir turistik manzilning raqamli “egizagi” (digital twin) yaratilgan bo‘lib, u iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ko‘rsatkichlarni real vaqtda kuzatib boradi. Bu model O‘zbekistondagi viloyat va shaharlar miqyosida tatbiq etish uchun eng moslaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro tajribani O‘zbekiston turizm tarmog‘iga tatbiq etishda uchta asosiy to‘siq mavjud: (1) raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi (keng polosali internet qamrovi hali chekli hududlarda); (2) korxonalar xodimlarining raqamli savodxonligi past darajada; (3) turizm sohasida ma’lumot almashish institutlari — yagona milliy turizm ma’lumotlar bazasi shakllanmagan. Ushbu to‘siqlarni bartaraf etish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlar taklif etilmoqda.

Birinchi yo‘nalish — Yagona raqamli boshqaruv platformasi (sayohat.uz) ishlab chiqish va samarali ishga tushirishdir. Platforma turistik korxonalar, davlat idoralari va xorijiy tour-operatorlarni yagona ekotizimda birlashtirishi kerak. Platforma real vaqtda bronlash, analitika va CRM funksiyalarini o‘z ichiga olishi lozim. Ushbu yondashuv Turkiya va BAA tajribasiga asoslanadi.

Ikkinchi yo‘nalish — Big data va sun‘iy intellekt (AI) ni boshqaruvga joriy etish. Sayyohlarning xarajat tarkibi, geografiyasi va sayohat uslubi to‘g‘risidagi ma’lumotlar yig‘ilishi va tahlil etilishi korxonalariga narx siyosatini dinamik boshqarish (dynamic pricing), xizmat personalizatsiyasi va talab prognozini ta’minlaydi. McKinsey hisobotiga ko‘ra, raqamli analitikani joriy etgan mehmonxona korxonalar daromadini o‘rtacha 15–25 foizga oshirdi.

Uchinchi yo‘nalish — Xalqaro onlayn sayohat agentliklari (OTA) platformalari bilan integratsiya. O‘zbekiston turizm korxonalarining Booking.com, Expedia, Airbnb va Agoda kabi global platformalarga to‘liq integratsiyasi xorijiy bron hajmini sezilarli oshirishi mumkin. Hozirda O‘zbekiston mehmonxonalarining faqat 34 foizi xalqaro OTA platformalarida faol ishtirok etmoqda, Turkiy qardosh davlat hisoblanmiz Turkiya Respublikasida esa bu ko‘rsatkich 89 foizni tashkil etadi.

6-jadval. O‘zbekiston turizm korxonalarini uchun raqamli transformatsiya strategiyasi

Yo‘nalish	Chora-tadbir	Muddati	Kutilayotgan samara
Raqamli infratuzilma	Yagona turistik portal va mobil ilova yaratish	2025–2026	Mehmonlarni jalb qilish 30% oshadi
Ma’lumotlar tahlili	Big Data markazini tashkil etish	2025–2027	Boshqaruv samaradorligi 40% yaxshilanadi
Xodimlar malakasi	Raqamli savodxonlik treninglari	2025–2026	Xizmat sifati indeksi 25% o’sadi
Xalqaro integratsiya	Global OTA platformalariga ulanish	2026–2027	Xorijiy bronlar 35% ko‘payadi
Investitsiya muhiti	PPP asosida smart hotel dasturlari	2026–2028	Xususiy investitsiyalar 2 barobar o’sadi

Manba: Muallif tomonidan xalqaro benchmarking va O‘zbekiston turizm sektori tahlili asosida ishlab chiqilgan.

6-jadvalda tizimlashtirilgan strategik chora-tadbirlarning izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi O‘zbekiston turistik korxonalarini 2030-yilga qadar xalqaro raqobatbardoshlikning yuqori darajasiga ko‘tarishda fundamental asos bo‘lib xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, inson kapitalini rivojlantirish (xodimlarning raqamli ko‘nikmalarini oshirish) va mahalliy xizmatlarni global bronlash platformalariga (Booking.com, Expedia, Amadeus) to‘liq integratsiya qilish — eng yuqori multiplikativ samaraga ega bo‘lgan drayverlardir. Ushbu yo‘nalishlarga yo‘naltirilgan investitsiyalar qisqa muddatda xalqaro sayyohlar oqimini ko‘paytirish bilan birga, milliy turizm mahsulotining jahon raqamli bozoridagi “ko‘rinuvchanligini” (digital visibility) va brend imidjini keskin yaxshilash imkonini beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O‘tkazilgan kompleks tadqiqotlar va xalqaro tajriba tahlili asosida raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha quyidagi ilmiy va amaliy xulosalar shakllantirildi:

1. Raqamli transformatsiya turistik korxonalar uchun ixtiyoriy emas, zaruriy strategik yo‘nalish. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etgan korxonalar inqiroz (pandemiya, iqtisodiy tanazzul) davrida 40-60 foiz tezroq tiklandi va uzoq muddatda barqaror o‘shishni ta’minladi (McKinsey, 2024).

2. Kompleks yondashuv — muvaffaqiyatning asosi. Singapur va BAA tajribasi texnologik investitsiyalar yolg‘iz yetarli emasligini isbotladi. Muvaffaqiyatli transformatsiya uchun texnologiya + institutsional islohot + malakali kadrlar + qulay huquqiy muhit to‘rtligi bir vaqtda faoliyat ko‘rsatishi lozim.

3. O‘zbekiston uchun hududiy miqyosda rivojlantirish — ustuvor jihat sifatida. Ispaniyaning “Destinos Inteligentes” modeli ko‘rsatganidek, milliy miqyosdagi tizimdan oldin viloyat va shahar darajasida pilot loyihalarni amalga oshirish xavf-xatarni kamaytiradi va lokal xususiyatlarni hisobga olishga imkon beradi. Samarqand, Buxoro va Xiva bu borada tayyor potensialga ega.

4. Davlat-xususiy sheriklik (PPP) — moliyalashtirish kafolati. Raqamli infratuzilmaga katta investitsiyalar talab etilganligi sababli, xususiy sektorni jalb etmasdan davlat mablag‘lari faqat o‘zi yetarli bo‘lmaydi. Qonunchilikda Davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarini turizm raqamlashtirish loyihalariga tatbiq etishning huquqiy-normativ asosini shakllantirish yangi investitsiyalar oqimini ta’minlaydi.

Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilar taklif etiladi:

– 2025-2026 yillarda “Sayohat.uz” yagona raqamli turizm platformasining MVP (minimal foydali mahsulot) versiyasini Samarqand va Toshkent shahri asosida pilot loyiha sifatida ishga tushirish.

– Turistik korxonalar xodimlari uchun raqamli savodxonlik dasturini milliy miqyosda tashkil etish; xususan, onlayn sayohat agentliklari platformalari, CRM tizimlari va raqamli marketing bo‘yicha sertifikatlashtirilgan kurslarini joriy etish.

– O‘zbekiston mehmonxona xo‘jaliklari va turoperator-turagentliklarini global onlayn sayohat agentliklari (OTA) platformalariga to‘liq integratsiyasini ta’minlash maqsadida Turizm qo‘mitasida maxsus “Raqamli integratsiya” bo‘limini tashkil etish.

– Har bir viloyat uchun “Smart turizm pasporti” — hududning raqamli salohiyatini, infratuzilma darajasini va xalqaro raqobatbardoshlik indeksini aks ettiruvchi hisobot tizimini joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning shiddatli rivojlanishi sharoitida O‘zbekiston turistik korxonalarini boshqarish strategiyasini takomillashtirish shunchaki texnologik yangilanish emas, balki sohaning global raqobatbardoshligini ta’minlovchi fundamental zaruriyatdir. Mazkur jarayon xalqaro ilg‘or tajribalarni (Singapur, BAA, Ispaniya) mahalliy bozor xususiyatlariga moslashtirgan holda tadbiq etish, boshqaruvning barcha bo‘g‘inlarida “Data-driven” (ma'lumotlarga asoslangan) tamoyillarini joriy qilish va raqamli transformatsiyani milliy iqtisodiy strategiyaning ustuvor yo‘nalishi sifatida ko‘rishni taqozo etadi.

Taklif etilayotgan institutsional islohotlar va innovatsion boshqaruv modellarining kompleks tarzda amalga oshirilishi nafaqat O‘zbekistonning 2030-yilga qadar “20 million xorijiy sayyoh va turistik xizmatlari eksporti hajmini yillik 6 milliard AQSH dollaridan oshirish” marrasiga erishishini, balki turizmning

YaIMdagi ulushini 7 foizga yetkazish orqali mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘shini ta’minlovchi eng samarali strategik yo‘l bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030 strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni. // <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi “Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin ko‘paytirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 12.01.2024 yildagi PF-9-sonli farmoni. // <https://lex.uz/uz/docs/-6759637>
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi rasmiy statistik ma’lumotlari, 2024. // <https://stat.uz>
4. UNWTO. (2024). World Tourism Barometer. Vol. 22, Issue 1. World Tourism Organization. <https://doi.org/10.18111/wtobarometereng>
5. UNWTO. (2023). Digital Transformation of Tourism: Trends and Policy Implications. Madrid: UNWTO. ISBN: 978-92-844-2564-0.
6. McKinsey Global Institute. (2024). The future of tourism: Bridging the labor gap, enhancing customer experience. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights>
7. Deloitte Insights. (2023). Smart Hospitality: AI and Big Data in Tourism Management. Deloitte Development LLC.
8. Buhalis, D., & Leung, R. (2018). Smart hospitality — Interconnectivity and interoperability towards an ecosystem. *International Journal of Hospitality Management*, 71, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.11.011>
9. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2020). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
10. Liberato, P., Alen-Gonzalez, E., & Liberato, D. (2019). Smart tourism destination triggers consumer experience: The case of Porto. *European Journal of Management and Business Economics*, 28(2), 206–221. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-11-2018-0119>
11. Wang, X., Li, X. R., Zhen, F., & Zhang, J. (2022). How smart is your tourist attraction? Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEM-AHP and IPA approach. *Tourism Management*, 54, 309–320. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.003>